

Volume 3, Número 2, mai./ago., 2023

REVISTA **CEDEPEM**

ISSN: 2763-8111

wp.ufpel.edu.br/cedepem

cedepem@ufpel.edu.br

OpenAIRE

Editoria

Etiene Villela Marroni (UFPEL)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Carlos Alberto Seifert Jr. (FURG)

Editores Assistentes

Ayolsé Andrade Pires dos Santos (UFPEL)
Gustavo Gordo de Freitas (UFPEL)
Magayo de Macêdo Alves (UFPEL)

Secretário Executivo: Diego Rabelo Nonato (UFPEL)

Bolsistas de Iniciação Científica

Caio Menezes dos Santos (UFPEL)
Tháís Cristina Custódio Moreira Ferreira (UFPEL)
Yasser Jaber Suliman Audeh (UFPEL)

Logomarca CEDEPEM: Ricardo Salvador De Toma García

Fotografia Capa: Wagner Villela Marroni

Conselho Editorial

Alexandre Pereira da Silva (Universidade de Wuhan, China)
Ariane Ferreira Porto Rosa (UFPEL)
Carlos Alberto Seifert Jr. (FURG)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Etiene Villela Marroni (UFPEL)
Eurico de Lima Figueiredo (NEA/UFF)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Juan Luis Suárez de Vivero (Universidade de Sevilha, Espanha)
Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE)
Oswaldo Giovannini Júnior (UFPB)
Rogério Royer (UFPEL)
Silvana Schimanski (UFPEL)
William Daldegan (UFPEL)

Revista CEDEPEM

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho
Grupo de Pesquisa CNPq/CEDEPEM
<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/publicacoes/revista-cedepem/>
Contato: cedepem@ufpel.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Universidade Federal de Pelotas
Rua Coronel Alberto Rosa, 154 3º andar, sala 302
96010-770 – Pelotas, RS

Os artigos publicados nesta Revista são de autoria e responsabilidade dos(as) autores(as) indicados(as) e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.

EDITORIAL

A MULTIDISCIPLINARIDADE NO PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

Etiene Villela Marroni

Coordenadora CEDEPEM

Doutora em Ciência Política/UFPEl

Para os estudiosos do Planejamento Espacial Marinho (PEM), torna-se inconteste que a primeira ação para planejar o espaço é a conquista dele. Por isso, sem um marco conceitual norteador do PEM, torna-se necessário entender os preceitos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CDUDM). Foi a partir desta Convenção que se estabeleceram os espaços das regiões costeiras do globo. E, a partir do acordado, os Estados puderam reivindicar novos espaços.

Quando se possui um espaço, precisa-se de organização. E partindo de modelos de áreas de proteção marinha, desenvolveu-se os princípios balizadores do PEM na primeira década dos anos 2000.

Tudo é novo quando se fala de Planejamento Espacial Marinho. Mas, os problemas persistem por séculos, décadas. Entender a complexidade dos ecossistemas marinhos e sua relação Terra-Mar talvez seja um dos maiores desafios do PEM. Porém, há desafios que perpassam a relação no planejamento de ecossistemas. Os atores sociais, as instituições, tudo o que circunda esse vasto espaço, precisando ser planejado, torna o desafio dos Estados costeiros enorme.

E o Grupo de Pesquisa CEDEPEM pretende entender, justamente, como funcionará essa dinâmica. Ouvir a população, acadêmicos, profissionais em geral, nos aufere um sentimento de pertencimento de um ciclo político que nos abarca nessa época de debates relativos aos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável). Não é de agora que estudos baseados na sustentabilidade, na diversidade e na reciprocidade estão em voga. Já se passaram mais de 30 anos em que o termo sustentabilidade adentrou nos meios políticos, sociais e econômicos. Porém, com uma nova roupagem, os processos que outrora pareciam simples, acabaram sendo prejudicados pelas crises econômicas ou o lucro a qualquer custo. E esses fatores acabam gerando uma assimetria do

que é certo e do que é errado. De quem deve fazer o planejamento e de quem não tem condições de fazê-lo. O indivíduo, o mundo compete por algo que não compreende. Mas, a maior compreensão chama-se cooperação. E, dentro da cooperação, espera-se, com nosso Grupo de Pesquisa, democratizar o processo do PEM, fazendo com que todos/as aqueles/as que pretendam participar desse planejamento sintam-se encorajados a escrever em nossa Revista. Venham escrever e debater um novo mundo conosco. Agradecemos toda e qualquer iniciativa que seja compartilhada e dividida. O conhecimento pertence a todos e todas. E estamos aqui para incluir.

CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO BRASIL— PROFISSÃO ESTRATÉGICA NO COMBATE À POLUIÇÃO MARINHA

Waste Pickers in Brazil, a Strategic Profession in the Fight Against Marine Pollution

Fátima Verônica Pereira Vila Nova¹

RESUMO

Os catadores e catadoras de materiais recicláveis desempenham um papel essencial no Brasil, contribuindo de maneira significativa para o combate à poluição marinha. Essa profissão estratégica envolve milhares de indivíduos dedicados a coletar, separar e vender resíduos recicláveis, como plástico, vidro, papel e metal. O trabalho desses profissionais desempenha um papel crucial na redução da poluição do oceano, uma vez que evita que esses materiais acabem em aterros sanitários ou, pior ainda, no meio ambiente, eventualmente atingindo os ecossistemas marinhos. Em 2021, as cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis arrecadaram 326,7 mil toneladas de resíduos, evitando que esses materiais poluentes entrem no ambiente, e conseqüentemente, no oceano. Dos materiais coletados e comercializados no Brasil pelos catadores e catadoras, o papel é o de maior proporção, seguido do plástico, vidro e metais, incluindo o alumínio. Nas Regiões Norte e Nordeste, a coleta e comercialização de metais é mais representativa do que a do vidro. No entanto, apesar de sua importância, esses profissionais muitas vezes enfrentam condições de trabalho precárias e falta de reconhecimento. A conscientização sobre a relevância da sua função e a implementação de políticas de apoio e inclusão social são essenciais para garantir que os catadores e catadoras possam continuar desempenhando seu papel fundamental no combate à poluição marinha e na promoção da sustentabilidade ambiental no Brasil.

Palavras-chave: Poluição Marinha, Materiais Recicláveis; Profissão Estratégica; Sustentabilidade Ambiental.

¹ Professora do IFPE/Caruaru. Doutora em Geografia (UFPE). Coordenadora do Projeto BIOMAS e da Regional Nordeste do CEDEPEM.

INTRODUÇÃO

Os catadores desempenham um papel importante no combate à poluição marinha, embora o seu trabalho esteja mais relacionado à gestão dos resíduos no continente, suas atividades têm um impacto positivo significativo na redução dos resíduos que chegam ao oceano. Plástico, vidro, metais, papelão, se não forem recolhidos, podem acabar em lixões ou destinados inadequadamente em corpos d'água, o que eventualmente leva à poluição marinha. Ao coletar e separar esses recicláveis, os catadores evitam esse processo de transporte do continente para o oceano.

Esses profissionais, muitas vezes, atuam como modelo e defensores da reciclagem no lugar em que trabalham. Eles sensibilizam as pessoas sobre a importância de práticas responsáveis, como a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, definida pela Lei n.º 12.305/2010, como a “destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa” (Brasil, 2010), contribuindo para uma mentalidade mais consciente em relação ao lixo e à poluição.

Ao coletar os recicláveis e destiná-los à reciclagem, os catadores ajudam a reduzir a necessidade de extrair materiais virgens, isso, por sua vez, reduz a pressão sobre os recursos naturais e os processos de produção que podem provocar poluição na extração e fabricação. É uma atividade que está intrinsecamente relacionada à economia circular, na qual os materiais são reinseridos no ciclo produtivo pela reciclagem e reutilização, em vez de serem descartados após o uso inicial, contribuindo com a gestão mais sustentável dos recursos e para a poluição do oceano. Diante do exposto, este trabalho objetiva apresentar um panorama dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis no Brasil e a sua importância no combate à poluição marinha.

A PROFISSÃO DOS CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO BRASIL

A profissão de catadores de materiais recicláveis adquiriu importância no contexto da Revolução Industrial, que começou no século XVIII, e trouxe consigo a produção em massa e o aumento na geração de resíduos. Atrelado a esse processo, a lógica que exalta valores associados ao consumo, resultando em problemas sociais, como a exclusão e desigualdades sociais, impactos ambientais negativos, com a exploração e utilização insustentável dos recursos naturais e geração de excedentes de produtos descartáveis (Scariot, 2013).

Ao longo do século XX, os reflexos da poluição generalizada chancela esses temas nas agendas ambientais globais, se por um lado, cientistas, sociedade civil e autoridades competentes iniciaram ações em busca de soluções para a geração de resíduos, por outro, o resíduo descartado inadequadamente no ambiente – o lixo –, adquire valor de troca, tornando-se do mesmo modo uma mercadoria, e meio de sobrevivência para as classes menos favorecidas social e economicamente.

Mesmo surgindo na antiguidade, a reciclagem surge como movimento mais organizado nesse contexto ambiental, nos Estados Unidos, entre os anos de 1960 e 1970, período no qual as comunidades começaram a implementar programas de coleta seletiva e reciclagem, o que criou uma demanda por pessoas para coletar, separar e vender materiais recicláveis. Diante disso, a profissão de catador de materiais recicláveis foi formalizada em muitos lugares. Isso envolveu a criação de cooperativas de catadores, regulamentações para proteger os direitos dos trabalhadores e a necessidade de reconhecimento da importância desses profissionais na cadeia de reciclagem (Freire, 2023).

No Brasil e México, por exemplo, os altos índices de desemprego e pobreza, a reciclagem passa a ser efetuada pelos catadores de materiais recicláveis ou recicladores urbanos, trabalhadores informais que adotam essa atividade para sobreviver (Galon; Marziale, 2016). Embora essa atividade econômica tenha sido historicamente vista como informal e marginalizada, os trabalhadores brasileiros estão conquistando reconhecimento, notadamente, com a organização do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), a partir de 2001, que contribuiu para inserir nas políticas públicas os temas cotidianos e a visão sobre o Brasil desses atores sociais (Sant’ana; Maetello, 2016).

Como reflexo, em 2002, a atividade dos recicladores foi registrada como profissão na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o número 5192-05. Além disso, ganhou destaque com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei n.º 12.305/2010), que trouxe diretrizes para a gestão e o tratamento adequado dos resíduos sólidos, incluindo a valorização dos catadores como atores importantes nesse processo.

A regulamentação do exercício das profissões de Catador de Materiais Recicláveis e de Reciclador de Papel foi proposta no Projeto de Lei n.º 6.822/2010 (n.º 618/10 no Senado Federal), mas foi vetado integralmente pela presidente Dilma Rousseff, em 10 de janeiro de 2012. Em sua mensagem de veto, a presidente Dilma escreveu que a proposta, ao contrário da sua intenção inicial, poderia representar “obstáculos imediatos à inclusão social e econômica dos profissionais, sem que lhes seja conferido qualquer direito ou benefício adicional”, devido às exigências no PL, destacou ainda que “as

atividades relacionadas aos catadores já estão definidas na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, permitindo o reconhecimento e o registro desses profissionais”.

O ciclo posterior das inovações e inclusões normativas, cujo PNRS é o maior exemplo, destinaram-se “à promoção da reciclagem por meio de cooperativas de catadores de materiais recicláveis e ainda consolidou o Movimento dos Catadores como um ator-chave na discussão sobre reciclagem e meio ambiente no Brasil”. Incluindo a aplicação de aproximadamente R\$500 milhões (Sant’ana; Metelo, 2016).

Em 13 de fevereiro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu o Decreto n.º 11.414, instituindo o Programa Diogo de Sant’Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular e o Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, “com a finalidade de integrar e de articular as ações, os projetos e os programas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal voltados à promoção e à defesa dos direitos humanos das catadoras e dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis”. Esse programa foi relançado e sucede o antigo Programa Pró-Catador, criado em 2010 e extinto em 2020. No Decreto consideram-se catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis:

[...] as pessoas físicas que se dedicam, individualmente ou por meio de cooperativas, associações ou outras formas de organização popular, às atividades de coleta, de triagem, de beneficiamento, de processamento, de transformação e de comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis (Brasil, 2023).

A iniciativa reconhece o papel fundamental desses trabalhadores no ciclo da reciclagem e na sustentabilidade do meio ambiente, além da inclusão social.

No processo gradativo de organização e conquistas desses profissionais, dados sobre a quantidade de catadores(as) de materiais reutilizáveis e recicláveis, de cooperativas e associações ainda são incertos. Segundo a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), foram registradas 2.018 organizações de catadores em 2020, número maior que o encontrado no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), com 1.677 para o mesmo período.

De acordo com os dados da ANCAT, os estados costeiros com maior número de cooperativas/associações estão nas Regiões Sudeste (estado de São Paulo) e Sul (Paraná e Rio Grande do Sul), os menores números foram encontrados nas Regiões Norte (Amapá) e Nordeste (Piauí) (Figura 1).

Figura 1: Distribuição geográfica das cooperativas/associações dos catadores e catadoras de materiais recicláveis nos estados costeiros do Brasil (2020-2021)

Fonte: ANCAT (2021). Elaborado pela autora.

No que diz respeito ao número de trabalhadores, o MNCR estima que existam cerca de 800 mil catadores(as) no país, destes, 70% são do gênero feminino. No Atlas Brasileiro da Reciclagem, publicado em 2021, há o registro de 34.183 cooperados. Decerto, nem todos os profissionais são cooperados, decisão que pode ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo falta de conhecimento, preocupações financeiras, desconfiança, diferenças de opinião, mas os números estão distantes da realidade, o que dificulta a construção e efetividade de políticas públicas direcionadas para as suas necessidades.

Os estados brasileiros com mais cooperados são Santa Catarina, São Paulo e Paraná, que também representam os estados costeiros com maiores números de integrantes nas cooperativas, os com menos são Amapá, Acre e Rondônia. Os estados costeiros com menores números de cooperados são Amapá, Sergipe e Rio Grande do Norte (Quadro 1).

Quadro 1: Número de cooperados por estado no Brasil (2021)

Estado	Número de Cooperados	Estado	Número de Cooperados
Acre	6	Paraná	3204
Alagoas	218	Pernambuco	413
Amapá	2	Piauí	328
Amazonas	205	Rio de Janeiro	2895
Bahia	492	Rio Grande do Norte	48
Ceará	333	Rio Grande do Sul	1436
Espírito Santo	180	Rondônia	6
Goiás	1273	Roraima	20
Maranhão	148	Santa Catarina	13978
Mato Grosso	182	São Paulo	3976
Mato Grosso do Sul	508	Sergipe	26
Minas Gerais	2967	Tocantins	19
Pará	147	Distrito Federal	1060
Paraíba	113	Total de cooperados	34.183

Fonte: ANCAT (2021). Elaborado pela autora.

A diferença na distribuição das cooperativas e de cooperados entre as unidades federativas do Brasil, pode refletir o número de habitantes, densidade populacional, qualidade de vida, o grau de urbanização, a diversidade de atividades econômicas, políticas públicas de fomento à categoria, que criam melhores condições de trabalho e estimulam a sua organização coletiva, entre outros aspectos.

No tocante ao rendimento médio mensal dos cooperados em 2021, a renda média nacional foi de R\$ 1.098,00. As Regiões Nordeste e Norte apresentaram rendimentos inferiores à

média nacional, com R\$ 973,00 e R\$ 975,00, respectivamente. As Regiões Sul e Sudeste ultrapassaram a média nacional, com R\$ 1.256,00 e R\$ 1.111,00, nesta ordem (ANCAT, 2021). Assim sendo, o rendimento médio mensal dos catadores e catadoras de materiais recicláveis em muitos estados foi inferior ao salário-mínimo brasileiro, fixado na época em R\$1.100,00. Esses dados apontam que mesmo desempenhando papel fundamental na sustentabilidade, a remuneração justa não é uma realidade ainda.

CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E O COMBATE À POLUIÇÃO MARINHA NO BRASIL

Os profissionais da reciclagem de materiais e as cooperativas de catadores e catadoras são estratégicos no combate à poluição marinha no Brasil, pois são fundamentais na coleta e separação de resíduos sólidos, incluindo plásticos, papel, vidro e metais, e direcionando-os para reciclagem, ajudando a reduzir a quantidade de resíduos que poderiam eventualmente encontrar seu caminho para o oceano.

Em 2021, as cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis arrecadaram 326,7 mil toneladas de resíduos, evitando que esses materiais poluentes entrem no ambiente, e conseqüentemente, no oceano (ANCAT, 2021). Dos materiais coletados e comercializados no Brasil pelos catadores e catadoras, o papel é o de maior proporção, seguido do plástico, vidro e metais, incluindo o alumínio. Nas Regiões Norte e Nordeste, a coleta e comercialização de metais é mais representativa do que a do vidro (Quadro 2).

Quadro 2: Proporção das quantidades comercializadas por tipo de material reciclável no Brasil (2021)

Materiais	Brasil	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Papel	52%	65%	68%	58%	53%	43%
Plástico	22%	29%	16%	23%	19%	24%
Vidro	17%	1%	5%	10%	18%	24%
Metais*	9%	5%	11%	9%	10%	9%
* Com alumínio						

Fonte: ANCAT (2021). Elaborado pela autora.

Dos materiais descartados e coletados pelos(as) catadores(as), o plástico ganhou preocupação mundial, pois representa cerca de 80% dos resíduos que chegam ao oceano. Animais marinhos, frequentemente ingerem ou ficam presos em pedaços de plástico, levando-os à asfixia, ferimentos graves e morte. Além disso, o plástico pode entrar na cadeia alimentar marinha, e potencialmente afetar a saúde dos seres humanos. Ao longo do tempo, o plástico nos ambientes aquáticos pode se decompor em microplásticos, que podem absorver poluentes tóxicos da água e prejudicar ainda mais os seres vivos. Além disso, tem um impacto econômico negativo. As praias poluídas por plástico podem afastar turistas, e a pesca e a aquicultura podem ser afetadas devido à contaminação por plástico e microplásticos (Vila Nova, 2023).

A remoção eficaz de plástico dos ambientes aquáticos e de outros resíduos é uma tarefa difícil e dispendiosa. Muitas vezes, o plástico é disperso por grandes áreas, tornando difícil a coleta. Para lidar com o impacto do plástico nos ambientes aquáticos, é essencial adotar medidas para reduzir a produção, o consumo e a disposição inadequada de plástico. Isso inclui a promoção de práticas de reciclagem adequadas, a redução do uso de plásticos descartáveis, a implementação de legislações mais rigorosas e a sensibilização ambiental sobre a importância da conservação do oceano.

Nesse sentido, destaca-se a importância do catador e catadora de materiais recicláveis na reversão desse cenário. Vale ressaltar, que os dados apresentados neste trabalho representam uma pequena proporção da contribuição deles, pois como dito anteriormente, não há dados precisos sobre a quantidade desses profissionais no Brasil, o que aponta a necessidade de trazer à luz os invisíveis, uma vez que eles representam uma parte importante da solução para a preservação do oceano e do meio ambiente como um todo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CATADORES (ANCAT). **Anuário da Reciclagem 2021**. 2021. Disponível em: <[https://uploads-ssl.webflow.com/605512e6bb034aa16bac5b64/61c0df8ef4e32e41f3ef9943_Anua%CC%81rio%20da%20Reciclagem%202021%20\(1\).pdf](https://uploads-ssl.webflow.com/605512e6bb034aa16bac5b64/61c0df8ef4e32e41f3ef9943_Anua%CC%81rio%20da%20Reciclagem%202021%20(1).pdf)>. Acesso em: 02/09/2023.

BRASIL. Lei N.º 12.305, de 02 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2010.

BRASIL. Decreto N. 11.414, de 13 de fevereiro de 2023. **Institui o Programa Diogo de Sant'Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular e o Comitê Interministerial para Inclusão**

Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2023.

FREIRE, L. **Conheça a História da Reciclagem.** 2023. 15p. Disponível em: <<https://sustentabilidadenoar.com.br/historia-da-reciclagem/>> Acesso em: 30/08/2023.

GALON, T.; MARZIALE, M. H. P. Condições de Trabalho e Saúde de Catadores de Materiais Recicláveis na América Latina: Uma Revisão de Escopo. In: PEREIRA, C. J.; GOES, F. L. (Org.). **Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional.** Rio de Janeiro: Ipea, 2016. p. 169-201.

MOVIMENTO NACIONAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (MNCR) **Quantos Catadores existem em atividade no Brasil?** 2021. Disponível em: <<https://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/duvidas-frequentes/quantos-catadores-existem-em-atividade-no-brasil>> Acesso em: 30/08/2023.

SANT'ANA, D.; MAETELLO, D. Reciclagem e Inclusão Social no Brasil: Balanço e Desafios. In: PEREIRA, C. J.; GOES, F. L. (Org.). **Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional.** Rio de Janeiro: Ipea, 2016. p. 21-46.

SCARIOT, N. **Catador de Material Reciclável: Uma Breve Análise das Transformações Ocorridas em Torno desse Ator Social e os Atuais Desafios.** 2013. Disponível em: <<https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaconhecimento/article/view/2871/2433>> Acesso em: 24/08/2023.

VILA NOVA, F. V. P. A Poluição do Oceano: Impactos e Possibilidades. In: MARRONI, E. V.; VILA NOVA, F. V. P. V. N.; ARGUELHES, D. O. T.; FREITAS, G. G. **Condomínio Atlântico: Estudos e Debates.** Pelotas, RS: Editora Textos, 2023. p. 175-196.

A ORDEM INTERNACIONAL E O EFEITO DA GLOBALIZAÇÃO EM FACE À EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

International Order and the Effect of Globalization in the Light of Technological Progress

Nilton Lopes da Silva Gomes¹

RESUMO

Este ensaio tem como objetivo apresentar as tendências teóricas que (re)configuram a Ordem Internacional no mundo pós-moderno. A Ordem Mundial enfrenta desafios com a crescente desigualdade econômica, potências capitalistas demonstrando sinais protecionistas e a defesa de nacionalismo, a qual perpassa a ideia de globalização. Nesse trabalho, utilizou-se procedimento metodológico de caráter qualitativo, tratando-se de uma pesquisa exploratória realizada através de materiais relacionado ao tema. Concluiu-se que o avanço tecnológico e a globalização impactam a Ordem Internacional, com a premissa construtivista multipolar sob valores culturais, religiosos, ambientais e direitos humanos.

Palavras-chave: Globalização; Ordem Internacional; Tecnologia.

INTRODUÇÃO

A Ordem Internacional (OI) é conhecida como estratégia para manter o equilíbrio de poder entre os Estados nas suas barganhas em diversas áreas, tais como política, econômica, comercial, social, cultural e, ainda, diplomática. O mundo manteve-se dividido, durante séculos, pelas disputas de diferentes interesses na orientação das normas globais. As condições que caracterizam a Ordem Internacional possuem um processo histórico, no qual se inserem elementos evolutivos. Na perspectiva

¹ Mestrando em Segurança Internacional e Defesa (PPGSID) na Escola Superior de Guerra (ESG) – Rio de Janeiro. Graduado em Humanidades e Relações Internacionais pela UNILAB – Ceará | Bahia. E-mail: niltonlsgomes@gmail.com

de Góes (2007), a transformação da OI encontra-se classificada em três grandes categorias da evolução das ordens jurídicas internacionais. Sendo assim, o autor aponta (1) a ordem eurocêntrica, marcada pela formação da sociedade internacional com a assinatura do Tratado de Paz de Westfália, nas cidades alemãs de Münster e Osnabrück, em 1648. Esse Tratado confirmou o fim da guerra de trinta anos, motivada pelo conflito religioso. Em vista disso, o autor afirma que outros eventos, como o Congresso de Viena de 1815 e o Tratado de Versalhes, em 1919, que deram origem à formação da Liga das Nações, posteriormente definida como Organização das Nações Unidas (ONU), configura-se como o primeiro passo da OI; (2) a ordem internacional bipolar, que foi registrada pela realização da Conferência de Yalta e de Potsdam em 1945, que dividia a geopolítica do mundo e definiu o direito de veto dos membros permanentes. A ordem bipolar foi marcada pelo confronto da expansão e a contestação estadunidense. Por fim (3), a nova ordem pós-moderna teve início com um grande evento que beneficiou o sistema capitalista, ou seja, a queda do Muro de Berlim. A partir dessa evolução, a OI transmite influências de novas áreas para a exploração de poder, como a área tecnológica e a segurança.

Nesse contexto, levanta-se a seguinte questão: como a evolução tecnológica e a globalização impactam a Ordem Internacional? Logo, partimos da hipótese de que a evolução tecnológica e o processo de globalização tendem a (re)configurar o mundo pós-moderno nas trocas comerciais e interações culturais movidas no ambiente virtual.

A finalidade deste ensaio é identificar as tendências para uma nova Ordem Internacional, mediante registro de grandes eventos no Sistema Internacional. Para alcançar esse objetivo, optou-se pelo procedimento metodológico de caráter qualitativo, com base na pesquisa exploratória das matérias relacionadas à temática. A pesquisa encontra-se estruturada em duas seções: a primeira visa apresentar evolução histórica da OI, na perspectiva teórica aprofundada; a segunda, aborda a dinâmica da globalização e o avanço das novas tecnologias associadas à nova Ordem Internacional.

ORDEM INTERNACIONAL: DISCUSSÃO TEÓRICA

A Ordem Internacional tem sido marcada nos debates e nos estudos de Relações Internacionais (RI), principalmente no presente século (XXI), no qual vários estudiosos analisam as suas mudanças no Sistema Internacional. Após 1945, a Ordem Mundial derivou-se do conflito ideológico entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) com a imposição dos seus valores para o mundo. Ao final da Guerra Fria, os EUA tornaram-se

uma hegemonia global e passaram a ditar regras, contando com apoio dos seus aliados na Europa (Alemanha, França e Grã-Bretanha). Nye (2019) considera tal fato como Ordem Internacional Americana ou Ordem Internacional Liberal, tendo em vista que os Estados Unidos da América haviam se tornado a maior economia mundial, permitindo-se ter condições militares para o equilíbrio do poder. Nesse sentido, a Ordem Global, até o presente momento, permanece sob o domínio da ideologia capitalista. Com a derrota da União Soviética, o filósofo e economista político norte-americano, Francis Fukuyama, publicou o artigo *The End of History* (O Fim da História) em 1989, logo após a queda de Muro de Berlim, conforme Góes (2007). Para Fukuyama (1989), o “Fim da História” compreendia que as democracias liberais e o livre capitalismo de mercado sinalizavam o fim da evolução sociocultural da humanidade. Neste caso, todo o ocidente e o resto do mundo deveria seguir o modelo econômico cultural dos Estados Unidos da América. O autor afirmava, ainda, que “o Estado que surge no final da história é liberal, na medida em que reconhece e protege, por meio de um sistema de leis, o direito universal do homem à liberdade e à democracia, na medida em que existe, somente, com o consentimento dos governados” (Fukuyama, 1989, p. 5)².

Isto posto, poucos anos mais tarde, Samuel P. Huntington – também cientista político norte americano – contestou o argumento de Fukuyama (1989), na sua obra intitulada por *The Clash of Civilizations* (Choque de Civilizações). Para Huntington (1993), a política mundial apresenta um padrão de conflitos em torno das rivalidades tradicionais entre os Estados-Nação e seus declínios, pelo fato de se tornarem influenciados pela hostilidade do tribalismo e globalismo.

Minha hipótese é que a fonte fundamental de conflito nesse novo mundo não será, primordialmente, ideológica ou econômica. As grandes divisões entre a humanidade e a fonte dominante de conflito serão culturais. Os Estados-nação continuarão sendo os atores mais poderosos nos assuntos mundiais, mas os principais conflitos da política global ocorrerão entre nações e grupos de diferentes civilizações. O choque de civilizações dominará a política global. As linhas de falha entre as civilizações serão as linhas de batalha do futuro (Huntington, 1993, p 22)³.

Portanto, com o efeito da globalização e a evolução tecnológica, estudos apontam que no presente século o mundo caminha para uma nova Ordem Mundial. Para Colgan e Keohane (2017), a

² *The state that emerges at the end of history is liberal insofar as it recognizes and protects through a system of law man’s universal right to freedom, and democratic insofar as it exists only with the consent of the governed* (Fukuyama, 1989, p 5).

³ *It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily ideological or primarily economic. The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the battle lines of the future* (Huntington, 1993, p 22).

Ordem Liberal está sendo manipulada, devido a alguns sinais da decadência de liderança global Norte Americana apoiada pelos aliados. Atualmente, a China (re)surge como referência econômica no cenário internacional e demonstra sua capacidade no desenvolvimento dos avanços tecnológicos.

As potências mundiais, nomeadamente Estados Unidos da América e Reino Unido, optaram por uma segurança interna, adotando medidas protecionistas. O ex-presidente Barack Obama (EUA), durante seu mandato, demonstrou, em determinados eventos, que o compromisso para a paz e o desenvolvimento no mundo deve ser de responsabilidade não só dos Estados Unidos da América. Donald Trump, no seu mandato, efetivou uma política populacionista sob o slogan *American First* (Primeiro a América), pela qual prioriza os interesses estadunidenses. Por outro lado, desvinculou-se do Acordo de Paris, segurando a economia. O Reino Unido também decidiu expressar a sua retirada da União Europeia (UE) a partir do Brexit, pelas mesmas razões, ou seja, de manter a segurança nacional em termos políticos e econômicos. Na perspectiva de Layne (2018), “o hegemom econômico mundial é responsável por estabelecer as regras para a ordem econômica internacional” e apoiar outras nações em diversas necessidades, ou seja, de manter a manutenção da paz, ainda que seja por meio da intervenção militar, como defendem os realistas, e promover estabilidade no funcionamento da economia internacional. Nesses indícios de deixar compromissos multilaterais ou de apostar na política externa, Boyle (2016) aponta que “o desafio enfrentado pelo liberalismo é muito maior que a sensação de exaustão e desilusão que permeia a política na Europa e nos EUA”. Isto se percebe na perspectiva da política internacional constatada nas falhas da democracia liberal, em que as referidas potências interferem na política doméstica dos países para transformá-los na Ordem Internacional Liberal (Mearsheimer, 2019; Fiori, 2007). Retomando a discussão referente à economia, percebe-se a ascensão da China, propondo desafios à Ordem Global existente por meio da aposta no multilateralismo. Por exemplo, a criação de instituição financeira, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), fomentando o crescimento econômico dos países emergentes, tais como a Índia e o Brasil e desempenhando uma função preponderante nas suas regiões. Para Nye (2019), essa mudança apresenta um grande desafio para os Estados Unidos da América. Portanto, na próxima seção será apresentado um breve relato da globalização e a Ordem Internacional numa perspectiva contemporânea, incluindo a tecnologia que, certamente, influencia a mudança do paradigma tradicional.

GLOBALIZAÇÃO E TECNOLOGIA

O processo da globalização construiu-se ao longo do tempo, relacionado à megaeventos mundiais. O século XV foi marcado pelas Grandes Navegações e Descobertas Marítimas, em que as potências ocidentais buscavam expandir seus poderes. Na sequência, verificou-se a evolução da globalização no século XVIII, que teve avanço com a Revolução Industrial. Em 1945, após a 2ª Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria (1989), houve a expansão do capitalismo. Por fim, não menos importante, no século XX a Ordem Mundial foi conduzida, profundamente, pela mundialização (Chesnais, 1996). Nesse sentido, o mundo pós-moderno apresentou-se impulsionado pelo avanço tecnológico, trocas comerciais internacionais e, conseqüentemente, enfrenta desafios no uso de ferramentas tecnológicas para propagação das atividades ilegais, como tráfico de drogas, compra e venda de armas e exploração de matérias primas nos países subdesenvolvidos.

Cabe salientar que a globalização se encontra intimamente associada à expansão capitalista, ou seja, a elevação da economia global movida pelo livre comércio e integração econômica entre os Estados (Therborn, 2001). Inicialmente, esta medida neoliberalista surgiu para a restauração e o desenvolvimento dos países ocidentais, especificamente na Europa Ocidental, onde propunha a solução de vários problemas originários das guerras. Posteriormente, a globalização apresentou-se como ameaça e desestabilização econômica na ruptura de fronteira (Chesnais, 1996) e buscava inserção de outros elementos a serem considerados além da economia. Nessa perspectiva, a Ordem Internacional beneficiou as superpotências ocidentais. Por outro lado, conforme cita Huntington (1993), os problemas ligados à questão étnica, religiosa e nacional, continuam sendo desafios para o mundo pós-moderno. Chang (2004) aponta que os países subdesenvolvidos são influenciados pelas potências na adesão de política institucional. Portanto, seria um modelo viável na expansão da liberalização comercial e financeira. Neste sentido, a Ordem Internacional colocou os países do Sul global numa dependência econômica viciosa. Do ponto de vista marxista, a ordem liberal econômica gera (des)igualdade entre os Estados-nação, inclusive nas esferas sociais (Khanna, 2008). No entanto, a globalização perpassa o fenômeno econômico, que assegura o interesse dos países (Therborn, 2001).

O avanço tecnológico configura-se como a quarta revolução no mundo pós-moderno. Verifica-se que o desenvolvimento das novas tecnologias desencadeou uma nova corrida armamentista, correlata durante a Guerra-fria, porém, com o foco no espaço cibernético ou cyberespaço. O espaço cibernético tornou-se palco (in)visível de disputa pelo poder; Estados buscam

obter domínios tecnológicos para avançarem economicamente. Por essa razão, as potências investem no desenvolvimento das ferramentas tecnológicas que permitem alcançar o poder cibernético, o qual apresenta suas (des)vantagens em termo de (in)segurança.

O espaço cibernético intensificou, ainda, as transformações sociais nos mais diversos domínios da atividade humana, novidade que Manuel Castells designou, oportunamente, como sociedade em rede. Isto é, com o ciberespaço constituiu-se um novo espaço de sociabilidade que é não-presencial e que possui impactos importantes na produção de valor, nos conceitos éticos e morais e nas relações humanas. Porém, é sobretudo o ciberespaço, enquanto nova arma e enquanto novo desafio à segurança, que importa. No fundo, trata-se de refletir sobre o seu real papel, bem como conceber conceitos, estratégias, táticas e sistemas para o novo desafio que o ciberespaço coloca à ordem mundial (Rodrigues, 2016, p:14).

Percebe-se que o avanço tecnológico ultrapassa o domínio fronteiriço e representa cenário de guerra não convencional, onde as ameaças para a segurança internacional surgem por meio da utilização de ferramentas virtuais. A China e o Estados Unidos da América manuseiam a disputa comercial com base no desenvolvimento tecnológico, permitindo uma revisão da política internacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo conclusivo, observa-se que a Ordem Global no século XXI poderá sofrer mudanças, gradualmente, ao longo do tempo, considerando as tendências das teorias de RI, como a construtivista, defendendo premissas de um sistema internacional multipolar sobre valores culturais, religiosos, ambientais, direitos humanos, dentre outros. A China tem seguido por esse caminho, cooperando com a Rússia, pautando para a segurança regional, expansão econômica e política e de não intervenção nos assuntos internos de outros Estados. Por outro lado, os Estados Unidos da América, demonstram abertura para uma nova Ordem Mundial, tendo em conta o crescimento econômico dos Estados emergentes para representação do Sistema Internacional. Destarte, na medida em que o avanço tecnológico fortalece a economia mundial, transforma a infraestrutura global de trocas comerciais e interação cultural, impulsiona a reforma de processo da globalização sem fronteira, preparada para fomentar a (des) igualdade, conflitos religiosos, ameaças à segurança local, regional e internacional. Portanto, os países ao redor do mundo tendem a aderir a proteção econômica nacional e proporcionar maior integração regional.

REFERÊNCIAS

- BOYLE, Michael J. 'The Coming Liberal Order'. **Survival**, v. 58, n. 2, p. 35-66, 2016.
- CHANG, Ha-Joon. **Chutando a Escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica**. São Paulo: Editora UNESP, 2004.
- CHESNAIS, François. **A Mundialização do Capital**. São Paulo: Xamã, 1996.
- COLGAN, Jeff D.; KEOHANE, Robert O. 'The Liberal Order Is Rugged – Fix It Now or Watch It Wither'. **Foreign Affairs**, 2017.
- FIORI, José Luís. **O Poder Global e a Nova Geopolítica das Nações**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.
- FUKUYAMA, Francis. 'The End of History?' **Center for the National Interest**, n. 16, 1989, p. 3-18. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/24027184>>. Acesso em 18 de ago de 2021.
- GÓES, Guilherme Sandoval. 'Geopolítica e Pós-Modernidade'. **Revista da ESG**, v. 23 n. 48, 2007.
- HUNTINGTON, Samuel. 'The Clash of Civilizations?' **Foreign Affairs**, v. 72, n. 3 (Summer, 1993), p. 22-49. Published by: Council on Foreign Relations. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/20045621>>. Acesso em 18 de ago de 2021.
- KHANNA, Parag. **O Segundo Mundo**. impérios e influência na nova ordem global. São Paulo: Intrínseca, 2008.
- LAYNE, Christopher. 'The US–Chinese power shift and the end of the Pax Americana'. **International Affairs**, v. 94, n. 1, p. 89-111, 2018.
- MEARSHEIMER, John J. 'Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order'. **International Security**, v. 43, n. 4, p. 7-50, 2019.
- NYE, Joseph S. 'The Rise and Fall of American Hegemony from Wilson to Trump'. **International Affairs**, v. 95, n. 1, p. 63-80, 2019.
- RODRIGUES, José Conde. 'O Ciberespaço e a Ordem Mundial'. **Observador**, 2016. Disponível em: <<https://observador.pt/opiniao/o-ciberespaco-e-a-ordem-mundial/>>. Acesso em: 06 jan. 2022.
- THERBORN, Göran. 'Globalização e Desigualdade: questões de conceituação e esclarecimento'. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 3, n. 6, jul./dez. 2001, p. 122-169.

**GOVERNANÇA GLOBAL:
DESAFIOS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DA AGENDA PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU**

*Global Governance:
Challenges to Achieving the Goals of the un Sustainable Development Agenda*

Silvana Schimanski¹; Natali Nascimento² e Fabiana de Bittencourt Rangel³

RESUMO

O objetivo geral deste ensaio é discutir os desafios relacionados à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos em 2015 por meio de Resolução no âmbito da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A discussão é fundamentada no conceito de governança global das Relações Internacionais, entendido como as múltiplas formas pelas quais os indivíduos e as instituições, públicas e privadas, administram os problemas comuns. Por meio dos ODS os países se comprometeram voluntariamente com a implementação de metas até 2030, contando com o engajamento dos diferentes atores sociais. A abordagem é qualitativa a partir de fontes primárias e secundárias, com finalidade analítico-descritiva. Entre os desafios para o alcance das metas, destacam-se a carência de dados e de estímulos à implementação, especialmente, nos países e regiões menos desenvolvidas.

Palavras-chave: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Cooperação Internacional; Agenda 2030.

¹ Doutora em Relações Internacionais. Docente e Pesquisadora vinculada ao Curso de Bacharelado em Relações Internacionais e ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: silvana.schimanski@ufpel.edu.br.

² Mestre em Educação. Docente e Pesquisadora vinculada à Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Negociações Internacionais (Genint). E-mail: natali@univali.br.

³ Mestre em Administração. Docente e Pesquisadora vinculada à Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Negociações Internacionais (Genint). E-mail: fabianabr@univali.br.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste ensaio é discutir os desafios para o alcance das metas estabelecidas pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, cujo foco recai sobre a melhora das condições de vida em torno de cinco pilares: pessoas, planeta, paz, prosperidade e parcerias. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) representam um plano de ação adotado pelos membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2015, no contexto da Agenda para 2030.

Os ODS são subdivididos em 169 metas que foram estabelecidas sob a perspectiva de que países e as partes interessadas atuem em parcerias colaborativas para a sua implementação (Nações Unidas, 2015). Destaca-se, portanto, que para além da execução governamental em diferentes níveis, o alcance das metas requer ação coordenada em níveis nacionais e internacionais entre governos, setor privado, sociedade civil, academia e demais atores.

A proposta da Agenda 2030 alinha-se ao conceito de governança global das Relações Internacionais, pois fundamenta-se na premissa de que é necessário utilizar o poder coletivo para tratar das questões comuns. James Rosenau (2000, p.15) explica que: “[...] governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências”.

A Resolução aprovada na Assembleia Geral da ONU (A/70/L.1) não possui caráter vinculativo e não impõe obrigações rígidas ou penalidades. Ao contrário, seu texto é flexível e orientado por princípios em torno de políticas e boas práticas. Trata-se de iniciativa voluntária que direciona a promoção do desenvolvimento sustentável através de uma liderança que reconhece a impossibilidade de transformar o mundo sem a colaboração e o engajamento em múltiplos níveis, reconhecendo as velocidades distintas.

Foi nos anos 1990 que o conceito de governança passou a ser entendido como “a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns” (Comission on Global Governance, 1995, n.p.). Reflete a compreensão de que os desafios e oportunidades enfrentados pela comunidade internacional muitas vezes requerem respostas colaborativas e coordenadas, que transcendam as fronteiras nacionais.

Gonçalves e Inoue (2017, p. 27) destacam que “[...] entende-se governança global como a construção, por um conjunto de atores, de instituições e políticas para responder determinados temas

de interesse coletivo, inter e transfronteiriços”. Nestes processos, atores estatais e não estatais (como Organizações Não-Governamentais, Movimentos Cívicos, Empresas, Comunidade Científica e Acadêmica, Mídia) participam de diferentes formas, cooperando para o alcance dos resultados propostos. Todavia, o alcance das metas estabelecidas pelos ODS enfrenta desafios. O progresso da implementação da agenda estagnou na sequência da pandemia pela Covid-19 (março 2020-maio, 2023), da invasão do território ucraniano pela Rússia (fevereiro 2022-presente) e outros desafios globais. Em 18 de setembro de 2023, chefes de Estado e de governo e representantes dos 193 membros da ONU se reuniram na Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e adotaram a Declaração Política da Cúpula dos ODS (Nações Unidas Brasil, 2023).

Por meio da abordagem qualitativa e consulta a fontes primárias e secundárias a finalidade deste texto é analítico-descritiva. Na sequência, serão apresentados aspectos gerais dos ODS e os desafios do contexto que culminou com a Declaração Política adotada na Cúpula dos ODS em setembro de 2023. A discussão sugere que ainda que haja convergência em torno da importância dos ODS, sua implementação enfrenta carências relacionadas à falta de informações ou, em muitos casos, de estímulos e financiamentos.

OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Os ODS foram estabelecidos em 2015, em continuidade às experiências prévias dos membros das Nações Unidas em Conferências sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente. Em 2000 foram definidos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), visando abordar questões críticas até o ano de 2015. As suas metas estavam diluídas em oito áreas primordiais, entre as quais a redução da pobreza extrema e fome, a interrupção da propagação do HIV/AIDS, a oferta de educação primária universal e garantia da sustentabilidade ambiental (UN, 2000).

Embora os ODM tenham representado algum progresso, suas metas não foram totalmente atingidas. Logo em 2013, na Assembleia Geral da ONU, as lideranças mundiais reconheceram os avanços realizados e concordaram em renovar o seu compromisso com a agenda (UN, 2020). Portanto, em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados em continuidade e ampliação aos ODM, estabelecendo metas mais amplas e ambiciosas para o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030⁴.

⁴ A Agenda 2030 é considerada uma das mais ambiciosas da história da diplomacia internacional.

Assim, a agenda ODS foi acordada pelos 193 Estados-membros das Nações Unidas após amplo processo de consultas. O documento em português menciona que “[...] as negociações intergovernamentais sobre a composição das metas durou mais de dois anos e incluiu numerosas contribuições da sociedade civil e outras partes interessadas.” (Nações Unidas Brasil, 2015)⁵.

A expansão para o conceito de desenvolvimento sustentável, que se refere a um modelo de desenvolvimento que busca equilibrar o crescimento econômico, a inclusão social e a preservação ambiental, promovendo um sistema que seja viável a longo prazo, foi uma importante conquista. Ao indissociar os três pilares para a orientação dos esforços globais, reconhece que os recursos naturais são finitos e que o planejamento em torno desses pilares é necessário para garantir um futuro mais equilibrado.

O texto da Resolução da Assembleia Geral recebeu o título “Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável” (UN, 2015, p.1, tradução livre). O preâmbulo do documento, destaca: “Essa agenda é um plano de ação para os povos, o planeta e a prosperidade [...]. Todos os países e todas as partes interessadas, agindo em parceria colaborativa, implementarão esse plano”⁶.

Assim, os ODS tornam-se instrumento de governança, cuja metas são apresentadas na Figura 1, por meio da identidade visual globalmente reconhecida.

⁵ No texto original: “6. *The Goal and targets are the result of over two years of intensive public consultation and engagement with civil society and other stake holders around the world, which paid particular attention to the voices of the poorest and most vulnerable. This consultation included valuable work done by the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals and by the United Nations, whose Secretary-General provided a synthesis report in December 2014*” (UN, 2015, p. 3).

⁶ No original “*This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity [...] All countries and all stake holders, acting in collaborative partnership, will implement this plan*” (UN, 2015, p.1).

Figura 1: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Fonte: Nações Unidas Brasil (2023).

Ao longo de todo o texto da Resolução, termos como encorajar, parceria, colaboração, compromissos, soluções integradas, solidariedade global e jornada coletiva informam o tom do documento, que permite que cada país e cada ator, voluntariamente, contribua com a implementação por meio de ações possíveis dentro do seu alcance. Apesar da flexibilidade, sua implementação vem observando significativos desafios.

OS DESAFIOS E AS PROPOSTAS PARA OS ODS

A primeira Cúpula das Nações Unidas para a discussão do progresso da Agenda 2030 ocorreu em 2019. Na ocasião, lideranças globais reafirmaram seus compromissos e reconheceram a necessidade de intensificar esforços para a sua implementação, em razão de estarem ainda distante das metas. Nas palavras de Amina Mohammed, vice-secretária geral da ONU, os avanços exigiriam fomentar ações globais mais ambiciosas; ação local e ação popular⁷.

Entre 2019 e 2023, entretanto, o mundo enfrentou a pandemia pela Covid-19 e uma série de eventos contribuem para o cenário crescente de incertezas na política global. Na esfera doméstica, os países vêm enfrentando os desafios conjunturais e lidando com a falta de infraestrutura,

⁷ Nas palavras da vice secretária-geral da ONU, Amina Mohammed: “*nurture more ambitious global action; local action and people action*” (UN, 2019, n. p.).

desigualdades sociais, dificuldades para a coordenação entre os atores, bem como, carência de recursos financeiros para avançar em direção à implementação das metas propostas.

O relatório publicado em junho de 2023 sinaliza para os desafios em torno da implementação da agenda: o progresso em metade das metas foi apontado como fraco e insuficiente e 30% estão estagnadas ou regrediram (United Nations, 2023). O relatório também evidencia a insuficiência de dados relacionados às metas⁸, conforme demonstra a Figura 2.

Figura 2: Progresso dos 17 ODS, com base nas metas avaliadas (2023)

Fonte: United Nations (2023, p. 8).

⁸ Um relatório da UNECE (2020) destaca que a Agenda 2030 cria uma necessidade sem precedentes de uma gama de estatísticas em diferentes. Neste sentido, já havia sinalizado para os desafios em torno da consolidação de informações: dificuldade de coordenação e colaboração entre os diferentes *stakeholders*; inadequados recursos humanos e financeiros; lacunas nos dados, uma vez que é necessário desagregar dados estatísticos para revelar tendências de subgrupos populacionais.

Os desafios são sempre acentuados nas regiões mais carentes de recursos, especialmente de recursos financeiros. O mesmo relatório sugere que a falta de mecanismos de financiamento para a implementação das metas, pode contribuir para o aprofundamento das desigualdades (United Nations, 2023). Dessa forma, o documento conclama para que os representantes dos países assumam compromissos internacionais, nacionais e locais visando proporcionar os fundos necessários e impulsionar promoção da implementação das metas.

Entre os dias 18 e 19 de setembro de 2023, ocorreu a Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No discurso de abertura, o Secretário Geral da ONU, António Guterres ressaltou que “[...] os ODS não são apenas uma lista de metas. Eles carregam as esperanças, os sonhos, os direitos e as expectativas das pessoas em todos os lugares” (Nações Unidas Brasil, 2023a, n. p.).

De uma forma geral, o tom do discurso foi no sentido de reconhecer os problemas, mas manter o engajamento dos membros com relação aos compromissos da agenda, além de angariar apoio no tocante à necessidade da ampliação de financiamentos. Em outra passagem do discurso, por exemplo, Guterres menciona:

Portanto, Excelências, os ODS precisam de um Plano de Resgate Global. Sinto-me profundamente encorajado pela detalhada e abrangente declaração política que está sendo discutida aqui hoje - especialmente seu compromisso de melhorar o acesso dos países em desenvolvimento ao combustível necessário para o progresso dos ODS: o financiamento. [...] Isso pode ser um divisor de águas na aceleração do progresso dos ODSs (Nações Unidas Brasil, 2023a, n. p.).

A Declaração Política da Cúpula dos ODS, formalizada pelos membros no evento (Nações Unidas Brasil, 2023b), representa tanto o reconhecimento de que a implementação dos ODS não está ocorrendo da forma esperada, quanto a reafirmação com relação aos compromissos da Agenda 2030 e os seus ODS.

Do documento, merece destaque que os compromissos assumidos com vistas à superação dos desafios evidenciam o papel da cooperação em suas diferentes formas: cooperação em todos os níveis; cooperação e parceria internacional; aprimoramento das parcerias globais, regionais, nacionais e locais; cooperação para o desenvolvimento; cooperação técnica e financeira.

No parágrafo a seguir, observa-se a necessidade de melhor coordenar os esforços de governança entre os múltiplos atores envolvidos:

23. Comprometemo-nos a aprimorar as parcerias globais, regionais, nacionais e locais para o desenvolvimento sustentável, envolvendo todas as partes interessadas relevantes, inclusive a sociedade civil, o setor privado, o meio acadêmico e as juventudes, reconhecendo a importante contribuição que podem desempenhar para a realização da Agenda 2030 e a localização dos ODS. Reafirmamos também a importância da dimensão regional do desenvolvimento sustentável na abordagem dos desafios regionais e na ampliação das ações entre os países (Nações Unidas Brasil, 2023b, p. 4).

Nesse contexto, é possível reconhecer que não é mera impressão de que a sociedade ainda carece de informações mais claras e coordenadas em torno dos ODS. Um dos principais desafios acerca do tema está em como catalisar os esforços individuais para a direção das metas coletivas; como vincular as iniciativas e contribuições de diversos atores não estatais à agenda; como dar visibilidade às iniciativas e suas contribuições. Esses são desafios frequentes de quem está no terreno, diante de projetos com significativo potencial de vinculação às metas, mas que muitas vezes, pelo desconhecimento, continuam a desenvolver suas ações de forma paralela e não necessariamente vinculada à agenda de metas globais.

Além da coordenação, os mecanismos financeiros são significativos mecanismos de difusão política, que visam orientar ações em direção a comportamentos específicos. Assumem também o papel de despertar o interesse para a implementação de metas que, muitas vezes, não fazem parte das propostas de políticas públicas locais. O compromisso foi assumido no parágrafo abaixo transcrito:

31. Estamos profundamente preocupados com o aumento acentuado do déficit estimado de financiamento dos ODS e reconhecemos a urgência de fornecer financiamento previsível, sustentável e suficiente para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento de todas as fontes (Nações Unidas Brasil, 2023b, p. 5).

Ainda que as declarações políticas levem algum tempo até que se traduzam em efeitos práticos, a sinalização dada pelos governos no plenário da Assembleia Geral da ONU foi de que a partir de agora, os membros priorizarão esforços para os meios de implementação dos ODS. Portanto, é possível esperar que tais compromissos sejam refletidos nos reforços dos quadros institucionais e no fortalecimento das capacidades para o apoio ao progresso da implementação da Agenda 2030.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os ODS são uma conquista significativa para todos os povos sob diferentes aspectos. Representam a mais ambiciosa agenda global, congregando diferentes atores na formulação de

objetivos e metas sobre temas diversos, consolidados a partir de uma dinâmica plural e participativa. Trata-se de uma oportunidade de participação ativa tanto do processo da formulação quanto da implementação de uma agenda global, em torno de problemas comuns.

A Resolução aprovada no âmbito da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) é o documento que formaliza a vontade dos órgãos e membros das Nações Unidas. Pelo documento, os ODS e suas metas não são legalmente vinculantes, delegando aos membros e demais atores, as ações necessárias para a sua implementação.

Nesse sentido, o objetivo deste ensaio foi discutir os desafios em torno da implementação da agenda. Os atores estatais têm a responsabilidade primária de acompanhar e revisar os progressos em torno dos objetivos e metas estabelecidas globalmente, mas também, de manter a temática viva junto da sociedade.

No caso do Brasil, em 2016 foi estabelecida a Comissão Nacional para os ODS (Decreto Nº 8.892, de 27 de Outubro de 2016), destituída em 2019 e apenas recentemente restabelecida. Sua natureza é consultiva e busca articular e mobilizar os entes federativos e a sociedade civil em torno de práticas que contribuam para o alcance das metas. Vale mencionar que um dos mecanismos utilizados no âmbito doméstico para dar visibilidade e ampliar a mobilização dos atores em torno dos ODS são as premiações e a construção de banco de dados com melhores práticas.

Os desafios à implementação requerem esforços significativos em torno da sensibilização sobre os objetivos e as metas na esfera local. Usa-se o termo localização dos ODS, que significa trazer os objetivos e metas para a esfera local. Localizar os ODS implica saber diagnosticar o alinhamento entre nossos projetos e ações às metas dos ODS e para isso, exige-se a ampla divulgação e discussão sobre os objetivos, metas e a adesão.

Aderir às metas é um processo relativamente simples, mas requer estabelecimento de prioridades, monitoramento e comunicação. Assim, parte significativa do desafio para fazer avançar os ODS está na rotinas nos diferentes níveis, que também podem ter dificuldades de reconhecer ganhos ou vantagens na adesão à agenda global. Dessa forma, entende-se que a implementação dos ODS ainda enfrenta carência de informações, especialmente em instituições distantes dos grandes centros. Muitas das dificuldades em torno destes processos residem na própria novidade de tais dinâmicas, em que os atores detêm o poder para definir suas prioridades e agendas.

Se por um lado a recente Cúpula foi importante para reafirmar o compromisso estatal com os ODS, por outro, é o momento de atores subnacionais e não governamentais também aprofundarem

seus esforços. Os desafios relacionados à implementação dos ODS, especialmente em países em desenvolvimento, residem na carência de informações e na carência de recursos. Sugere-se que estudos futuros avancem nas ações e iniciativas de implementação dos ODS nos diferentes níveis, especialmente, em localidades distantes dos grandes centros do país. Dessa forma, será possível contribuir com a literatura a partir dos casos locais de implementação.

REFERÊNCIAS

COMMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE. **Our Global Neighborhood**. 1995. Disponível em: <<http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/OurGlobalNeighborhood.pdf>>. Acesso em: 08 out. 2023.

GONÇALVES, V. K.; INOUE, C. Y. A. **Governança Global: uma ferramenta de análise**. Brasil e o Sistema das Nações Unidas: desafios e oportunidades na governança global / organizadores: Guilherme de Oliveira Schmitz, Rafael Assumpção Rocha. Cap. 2, p. 27. Brasília: Ipea, 2017.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. 15 set. 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>>. Acesso em: 01 out. 2023.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Declaração Política da Cúpula dos ODS**. 18 set. 2023b. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/246357-declaracao-politica-da-cupula-dos-ods>>. Acesso em: 01 out. 2023.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Discurso. **Abertura da Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. 18 set. 2023a. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/246325-abertura-da-cupula-dos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>>. Acesso em: 01 out. 2023.

ROSENAU, J. N. Governança, Ordem e Transformação na Política Mundial. In: ROSENAU, J. N. e CZEMPIEL, Ernst-Otto. **Governança sem Governo: ordem e transformação na política mundial**. Brasília: ed. Unb e São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT. **Interactive Map**. 2023. Disponível em: <<https://dashboards.sdindex.org/map>>. Acesso em: 08 out. 2023.

UNITED NATIONS – UN. 2000-2015 **Millennium Development Goals**. Disponível em: <<https://research.un.org/en/docs/dev/2000-2015>>. Acesso em: 06 out. 2023.

UNITED NATIONS – UN. General Assembly. **Draft resolution referred to the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda by the General Assembly at its sixty-ninth**

session. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 18 sep. 2015. A/70/L.1. Disponível em: <<https://undocs.org/A/70/L.1>>. Acesso em: 01 out. 2023.

UNITED NATIONS – UN. **Millenium Development Goals and Beyond.** 2020. Background. Disponível em: <<https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml>>. Acesso em: 29 set. 2023.

UNITED NATIONS – UN. **Sustainable Development Summit a Reminder of ‘the Boundless Potential of Humanity.** 25 Sep. 2019. Disponível em: <https://news.un.org/en/story/2019/09/1047562?utm_source=UN+News+-+Newsletter&utm_campaign=57b8aeaefd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_26_12_45&utm_medium=email&utm_term=0_fdbf1af606-57b8aeaefd-105798721>. Acesso em: 06 out. 2023.

UNITED NATIONS – UN. **The Sustainable Development Goals Report 2023:** Special Edition. 10 jul. 2023. Disponível em: <<https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>>. Acesso em: 29 set. 2023.

UNITED NATIONS – UN. **UN Global Compact Progress Report 2019.** Disponível em: <<https://unglobalcompact.org/library/5716>>. Acesso em: 29 set. 2023.

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE – UNECE. **Measuring and Monitoring Progress Towards the Sustainable Development Goals.** 2020. Disponível em: <<https://Unece.Org/Unece-And-Sdgs/Publications/Measuring-And-Monitoring-Progress-Towards-Sustainable-Development-Goals>>. Acesso em: 29 set. 2023.

**PSICOLOGIA E MEIO AMBIENTE:
RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE PEIXES E DEPRESSÃO EM ADULTOS BRASILEIROS**

*Psychology and the Environment:
Relationship Between Fish Consumption and Depression Among Brazilian Adults*

Igor Villela Marroni¹

RESUMO

Este estudo propõe-se a entender como se dá a relação entre o consumo de peixes e a depressão em adultos brasileiros. Cabe-nos ressaltar que o peixe é um alimento rico em ômega 3, correspondendo a um importante componente auxiliar no combate a doenças psiquiátricas, como a depressão. Portanto, o objetivo desta pesquisa é avaliar a associação entre o consumo de peixes e a depressão em adultos brasileiros, tendo como amostra os participantes da Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013 (PNS-2013). Como metodologia, serão utilizados preceitos da PNS, atentando-se para o entendimento da Amostra Mestra desta Pesquisa, que compreende um conjunto de unidades de áreas selecionadas para atender a diversas pesquisas do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD). O cálculo do tamanho de amostra desse estudo, para avaliar a associação entre consumo de peixe e depressão, será realizado no software *OpenEpi*.

Palavras-chave: Psicologia; Meio Ambiente; Doenças Psíquicas; Depressão; Alimentação; Peixe.

INTRODUÇÃO

Quando se fala de Psicologia e Meio Ambiente, poucas pessoas veem tal conexão, sendo que, para o leigo, a psicologia é restrita a pessoa e seus conflitos internos e o meio ambiente é um universo em que a vida acontece. Quem estuda Psicologia entende que a pessoa é produto de seu meio (Pichon-Rivière, 2005), e, quando o meio em que a pessoa convive é insalubre ela adocece. Essa

¹ Doutor em Microbiologia do Ambiente (UFRGS). Bacharel em Ecologia e Psicologia. Membro da ONG SAS Brasil (Saúde, Alegria e Sustentabilidade Brasil). E-mail: igorvmarroni@gmail.com

é uma forma, bastante evidente, de como o meio ambiente, diretamente, influencia na nossa mente. Mas, até que ponto um meio ecologicamente saudável faz bem à nossa mente? Hoje, vive-se em uma sociedade que, há muito tempo, não pensa no futuro, pensa em se desenvolver economicamente. Vive-se um tempo em que enxergamos a quase completa destruição da mata atlântica, grandes partes da floresta amazônica e a poluição dos oceanos. A poluição dos oceanos poderá impactar no consumo de uma das nossas principais proteínas: o peixe, que representa um alimento fundamental para a saúde humana.

Como exemplo, no combate às doenças mentais a alimentação sempre foi colocada em segundo plano. As doenças mentais, depois que acometem o indivíduo, são de difícil tratamento. Casos mais graves, como a bipolaridade e a esquizofrenia, são consideradas doenças crônicas, porque a pessoa convive com elas a vida toda. Embora se diga que a depressão, tendo o devido tratamento, poderá levar o paciente a ter uma vida normal, a dificuldade do tratamento, os efeitos colaterais e a retirada das drogas usadas, colocam em dúvida este entendimento. Portanto, é de suma importância investir em hábitos saudáveis, que previnam o surgimento dessas doenças, e aí é que surge a importância desta área do conhecimento e que vem ganhando espaço, que é a Psiquiatria Nutricional.

A grande força da Psicologia é ser uma ciência que auxilia na prevenção de tais doenças e a Psiquiatria Nutricional surgiu para reforçar essa área.

A depressão é uma doença mental comum e uma das principais contribuintes para a carga global de doenças. Mais de 300 milhões de pessoas, de todas as idades, são afetadas pela depressão, globalmente. Estima-se que 4,4% da população mundial tiveram depressão no ano de 2015. Além disso, o envelhecimento da população mundial foi declarado, pela Organização das Nações Unidas (ONU), como um problema global, pois houve um aumento exponencial projetado para, aproximadamente, 2,1 bilhões de pessoas deprimidas em 2050 (Goh et al., 2019). A prevalência de depressão é maior entre as mulheres (5,1%) do que entre os homens (3,6%). Pessoas com depressão severa são muito mais propensas a cometer suicídio do que a população em geral. Além disso, a depressão é associada à redução da qualidade de vida da população por causa de doenças, como problemas cardíacos, mal de Parkinson, bem como Alzheimer (Yang et al., 2018).

Segundo Grosso et al. (2016), nas últimas quatro décadas, ácidos graxos poli-insaturados, encontrados na carne de peixe, foram estudados, tendo em vista a prevenção de doenças cardiovasculares, pois demonstraram certa eficácia no controle de doenças com um componente inflamatório, como é o caso da depressão. Por exemplo, em um estudo na Austrália, descobriu-se que

dietas com baixa ingestão de alimentos ou alta ingestão de alimentos não saudáveis (rico em gordura saturada), como base da alimentação, foram associados a um aumento do risco de depressão entre adultos mais velhos (Goh et al. 2019).

O peixe é um rico alimento em ômega 3. Sabe-se que o ômega 3 é um importante componente auxiliar no combate a doenças psiquiátricas, como a depressão e, por isso, o conhecimento empírico sempre aconselha o consumo de peixes para a melhor saúde dos “nervos”. Tal afirmativa vem ao encontro de estudos desenvolvidos por Grosso et al (2016), em “*Dietary n-3 PUFA, fish consumption and depression: A systematic review and meta-analysis of observational studies*”, os quais, concluídos a partir da verificação de 31 estudos, e contando com a participação total de 255.076 participantes, um total baixo (segundo os autores) de 20.000 casos de depressão. Os autores ressaltaram que a análise do conjunto de dados conclui que o consumo de peixes resulta em risco reduzido para a formação de quadros de depressão significativa.

Para Yang et al (2018), em seu estudo “*Fish consumption and risk of depression: epidemiological evidence from prospective studies*”, os resultados forneceram evidências quantitativas para uma associação inversa e modesta entre a ingestão de peixes ou ácidos graxos e o ômega-3, em comparação ao risco de depressão, especialmente em mulheres.

Percebe-se que as descobertas dos estudos observacionais precisam ser confirmadas por meio de grandes ensaios clínicos randomizados de consumo de peixe ou ingestão de ácidos graxos ômega-3 e risco de depressão. Para confirmar, Yang et al. (2018) utilizaram um total de 10 estudos de coorte prospectivos, com 6.672 casos de depressão em um total de 109.767 participantes da meta-análise.

Justifica-se esse estudo a partir do interesse em verificar a taxa de depressão em relação ao consumo de peixes na população de um Estado costeiro e continental, como o Brasil, que dispõe de um litoral com mais de 8.000 km. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2009, e em conformidade com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), foi demonstrado que, além do consumo, per capita no Brasil, ficar abaixo da recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), a aquisição de pescados, por domicílio, era muito baixa, com média de 4 kg/ano, observando-se grandes disparidades regionais: Norte (17,5 kg); Nordeste (5 kg); Sudeste (2 kg); Sul (1,6 kg); e Centro-Oeste (1,6 kg).

Diante disso, o objetivo do presente estudo é avaliar a associação entre o consumo de peixes e a depressão em adultos brasileiros, tendo como amostra os participantes da Pesquisa

Nacional de Saúde de 2013 (PNS-2013). Como objetivos específicos: (1) verificar a prevalência de depressão em adultos brasileiros; (2) identificar o consumo de peixe em adultos; (3) descrever a frequência do consumo de peixe de acordo com características demográficas e escolaridade; (4) descrever a existência de depressão em pessoas, conforme características demográficas e escolaridade; (5) avaliar a associação entre a frequência do consumo de peixe e a ocorrência da depressão.

Como hipótese, compreende-se: (1) a prevalência de depressão será de 4.4%; (2) em média, a frequência semanal do consumo de peixe será de 2 (dois) dias; (3) a constância do consumo de peixe será maior em indivíduos do sexo feminino, com idades entre 24 e 40 anos, com pele branca e de maior escolaridade; (4) a ocorrência da depressão será menor em indivíduos que consomem peixe mais dias por semana.

REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura foi realizada nas bases de dados PubMed e LILACS. Pesquisaram-se artigos feitos nos últimos 10 anos e palavras no título/resumo que continham as palavras *fish and depression*. Percebe-se que, para esse estudo em especial, verificou-se pesquisas que avaliaram a associação entre consumo de peixe e depressão, como por exemplo, o trabalho de Sánchez-Villegas et al. (2018), que observaram essa relação sob a perspectiva de participantes com sintomas depressivos, coletados a partir do Inventário de Depressão de Beck-II. Para estimar a associação entre produtos do mar (consumo de ômega 3) e depressão, os autores utilizaram Modelos de regressão logística e Modelos de regressão linear múltipla, que foram ajustados para avaliar a associação entre peixes e ingestão do ômega 3 em relação a sintomas depressivos.

Salienta-se que, para esse estudo, objetivou-se, somente, avaliar a associação entre o consumo de peixes e a depressão em adultos brasileiros, tendo como amostra os participantes da Pesquisa Nacional de Saúde, do ano de 2013 (PNS-2013).

Para tanto, e buscando aperfeiçoar o referencial teórico, procurou-se identificar pesquisas com temáticas semelhantes a essa, as quais se encontram descritos na Tabela 1. No total, foram identificados 2.701 artigos. Após a leitura de títulos, foram excluídos aqueles claramente irrelevantes, e selecionados 53 para a leitura de resumos. Após a leitura dos resumos, nove artigos foram lidos na íntegra e, ao final, nove foram incluídos na revisão de literatura.

Tabela 1: Estratégia de busca nas bases de dados e seleção dos artigos

Base de Dados	Descritores	Artigos Encontrados	Resumos Selecionados	Artigos Selecionados
Pubmed	<i>Fish AND depression</i>	2690	53	9
LILACS	<i>Fish AND depression</i>	11	-	-
Total		2701	53	9

Selecionou-se duas revisões sistemáticas, dois estudos transversais, quatro meta-análises, um estudo longitudinal, resultando em nove estudos publicados recentemente e que não foram incluídos nas revisões. A descrição resumida dos estudos encontra-se no Quadro 1.

Quadro 1: Associação entre consumo de peixe e depressão

Autor, ano	Objetivo	Método	Principais resultados	Comentários
Albanese, E. et al. 2012	Achar alguma correlação em consumo de peixe e depressão	Estudo transversal	Foi encontrado resultados inversos no consumo de peixe e depressão como na China e positivos na Índia o resto dos locais não mostrou diferença estatística	Foi um dos poucos estudos que se achou a relação direta entre consumo de peixe e depressão.
Grosso G et. al. 2016	Observar relação ao consumo de peixe e depressão	Meta-análise	Resultou em uma redução significativa do risco da doença	Esse trabalho é muito parecido com o que será meu TCC
Goh, et al. 2019	Consumo de peixe e depressão	Meta-análise	Os resultados preliminares do estudo apoiam a necessidade de	O artigo relata a relação entre uma boa nutrição, principalmente peixe, e a depressão que impacta muito os idosos.

			uma alimentação saudável para a população idosa de Cingapura.	
Yang, Y. et. al. 2018	Riscos relativos agrupados (RR) de depressão em relação ao consumo de peixes.	Revisão sistemática e meta-análise de estudos de coorte	Os resultados fornecem evidências quantitativas para uma associação inversa modesta entre a ingestão de peixes ou ácidos graxos ômega-3 e o risco de depressão, especialmente em mulheres.	Muito parecido com que me proponho em meu TCC, talvez com diferença da revisão sistemática.
Li.F. et al. 2016	A associação entre o consumo de peixe e o risco de	Meta-análise	A meta-análise indica que o alto consumo de peixe pode reduzir o risco de depressão	As mulheres parecem ser o diferencial na relação consumo de peixe e depressão.
Sánchez-Villegas et.al. 2018	O objetivo desta análise foi verificar o tipo de relação entre o consumo de peixes e prevalência de depressão	Análises transversais	A ingestão moderada de peixes e AGP-3 de LC ω -3, mas não a ingestão elevada, foi associada a menores chances de depressão, sugerindo uma relação em forma de U.	É um estudo complexo que traz para a pesquisa o impacto que o ômega 3, presente na carne do peixe, traz para a mente.
Lang, U.E, et al. 2015	Observar quais alimentos tem efeito para a depressão e para elevar os	Revisão sistemática	Alimentos saudáveis, como azeite, peixe, frutas, vegetais, nozes, legumes,	Trabalho não tão específico, referindo-se a apenas um tipo de refeição: o peixe.

	sintomas da depressão		aves, laticínios e carne não processada, foram inversamente associados ao risco de depressão e até mesmo postulados para melhorar os sintomas depressivos.	
Smith, K.J et al. 2014	Observar se o consumo de peixe reduz a depressão em adultos jovens no decorrer do tempo	Estudo longitudinal	Há diminuição de recaída de depressão em mulheres que consomem peixe, mas não em homens	Trabalho traz significativas evidências da importância do consumo de peixe
Wu D. et al. 2019	Nosso objetivo neste estudo foi investigar a associação entre o consumo de peixe e os sintomas depressivos em idosos de etnia chinesa residentes em Cingapura.	Estudo transversal	É aconselhável o consumo de 3 porções de peixe por semana para a redução de sintomas de depressão para chineses que moram em Cingapura	Estudo que mostra que consumo de peixe faz a diferença ao combate a depressão.

No referencial selecionado há vários tipos de pesquisa, sendo todas elas relacionadas à temática da pesquisa. Nos estudos de Albanese et al. (2012), as evidências sobre a associação entre o consumo de peixe e a depressão mostraram-se inconsistentes e virtualmente inexistentes em países de baixa e média renda. Os autores utilizaram um protocolo padrão, e avaliaram a associação do consumo de peixe e a depressão tardia em sete países de baixa e média renda. Após várias análises,

concluíram que a associação do consumo de peixe e depressão, a partir de amostras de adultos mais idosos, variam, acentuadamente, entre os países indicados no estudo, e o diagnóstico de depressão foi explicado por variáveis sociodemográficas e de estilo de vida, não chegando a uma correlação entre o consumo de peixe e a depressão.

A Psiquiatria Nutricional é uma forte aliada ao caráter preventivo, que tem a ver com a Psicologia. Sánchez-Villegas et al. (2018) constataram uma sensível melhora de pessoas que se alimentavam de peixes magros, mas em uma quantidade grande: 20 gramas por dia. Segundo a FAO, o Brasil consome 27 gramas diariamente, mas isso deve-se ao fato de que o Brasil é um país continental, com um litoral aproximado a 8 mil quilômetros, portanto muitas famílias vivem do consumo de peixe, jogando esta média para o alto. Na verdade, esta carne é cara e muitas pessoas não dispõem de condições para adquiri-la. Logo, para melhor condução do experimento, achou-se mais adequado observar a alimentação equilibrada de pessoas que consomem peixes duas vezes por semana.

Estudo conduzido por Smith et al. (2014) mostra que o consumo de peixes reduz em 6% a recaída em um episódio depressivo em determinada porção de mulheres, mas não observou o mesmo comportamento em homens, sendo, conseqüentemente, um hábito que deve ser incentivado nas mulheres.

Albanese et al. (2012), verificando adultos com idade mais avançada, além dos 65 anos de idade, encontrou relação positiva em consumo de peixe e depressão somente na Índia. Em países em que fez essa relação, não houve resultados estatísticos significativos. Isso talvez tenha acontecido porque o primeiro estudo deu-se em jovens adultos, cuja parte cognitiva não está totalmente concluída e, por isso, são mais suscetíveis às mudanças externas, como uma alimentação à base de peixe.

Contrariando esses resultados, Wu et al. (2016), em estudo mais recente, afirmam que para determinada população de chineses com, pelo menos, 55 anos de idade, vivendo em Cingapura, são recomendadas três porções de peixes semanais, para que haja uma redução nos sintomas da depressão.

Goh et al. (2019), com uma pesquisa também direcionada aos nativos de Cingapura (Cidade-Estado localizada no continente asiático), revelam, em resultados preliminares, a necessidade de uma alimentação saudável para a população idosa desse local. Observaram, também, que o consumo frequente de espécies específicas de peixes foi associado a uma melhora de quadros depressivos.

Estudos de Lang et al. (2015), também apontam que vários compostos nutricionais, alimentares e dietéticos estão envolvidos no início e manutenção dos transtornos depressivos e na gravidade desses sintomas. Ressaltam os autores que os compostos nutricionais podem modular biomarcadores associados à depressão e, paralelamente, ao desenvolvimento de depressão, obesidade e diabetes. Neste contexto, vários alimentos saudáveis, como azeite, peixes, frutas, vegetais, nozes, legumes, aves, laticínios e carnes não processadas, têm sido inversamente associados ao risco de depressão e, até mesmo, postulado que melhoram os sintomas depressivos. Em contraste, padrões alimentares não saudáveis ocidentais, incluindo o consumo de bebidas açucaradas, alimentos refinados, alimentos fritos, carnes processadas, grãos refinados e diários, com alto teor de gordura, biscoitos, lanches e doces, mostraram estar associados a um risco alto de depressão. Apontam, também, estratégias auxiliares no tratamento com antidepressivos. Nesse contexto, as intervenções dietéticas e de estilo de vida podem ser uma estratégia de prevenção e tratamento desejável, eficaz, pragmática e não estigmatizante para a depressão.

De acordo com a literatura verificada, houve a compreensão de que o consumo de peixes pode ser determinante para prevenir casos de depressão, mas associados a uma alimentação saudável e, em alguns estudos, constatou-se a utilização de medicamentos complementares à dieta saudável.

As hipóteses que se pretende verificar e em consonância com o referencial teórico selecionado, observou-se: (H1). A depressão afeta 4,4% da população mundial (Goh et. al., 2019). Portanto, nos basearemos nessa informação para formular a hipótese de que 4,4 das pessoas, de acordo com a amostra a ser estudada, sofrerão de depressão; (H2) Estudos de Lang et al (2015), apontam que vários compostos nutricionais, alimentares e dietéticos, estão envolvidos no início e manutenção dos transtornos depressivos e na gravidade desses sintomas. Portanto, verificar-se-á se há necessidade do consumo médio de peixes em, pelo menos, por dois dias semanais; (H3) Smith et al. (2014) mostram que o consumo de peixes reduz em 6% a recaída em um episódio depressivo, em determinada porção de mulheres, mas não observaram o mesmo comportamento em homens, sendo, conseqüentemente, um hábito que deve ser incentivado nas mulheres. Neste caso, será verificada a hipótese que a constância do consumo de peixes deverá ser maior em indivíduos do sexo feminino, com idades entre 24 e 40 anos, com pele branca e maior escolaridade; (H4) Sánchez-Villegas et al. (2018), constataram uma sensível melhora em pessoas que se alimentavam de peixe magro, mas em uma quantidade grande: 20 gramas por dia. Portanto, a partir desse contexto, será verificada a hipótese sobre a ocorrência menor da depressão em indivíduos que consomem peixe mais dias por semana.

MÉTODO

Delineamento

De acordo com a Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ, 2021), a “Pesquisa Nacional de Saúde” é um inquérito de saúde de base domiciliar, de âmbito nacional, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos anos de 2013 e 2019”.

O delineamento da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), e ainda de acordo com a FIOCRUZ (2021), compreende a população pesquisada, correspondendo aos moradores de domicílios particulares permanentes do Brasil. Excetua-se, portanto, os localizados nos setores censitários especiais (compostos por aglomerados subnormais; quartéis, bases militares etc.; alojamento, acampamentos etc.; embarcações, barcos, navios etc.; aldeia indígena; penitenciárias, colônias penais, presídios, cadeias etc.; asilos, orfanatos, conventos, hospitais etc.; e assentamentos rurais). A PNS faz parte do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD), do IBGE, e utiliza a mesma estratégia amostral das demais pesquisas domiciliares.

Justificando a amostra apresentada a partir dos indicadores da Política Nacional de Saúde de 2013, salienta-se que parte do SIPD do IBGE, contextualiza a amostra da PNS, representando, portanto, uma subamostra da Amostra Mestra da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), com avanços tanto no espalhamento geográfico como na precisão das estimativas. Com desenho próprio, elaborado, especificamente, para coletar informações de saúde, a PNS foi planejada para a estimação de vários indicadores em diferentes níveis de desagregação geográfica (FIOCRUZ, 2021). Para essa pesquisa, em particular, utilizar-se-ão os dados referentes ao ano de 2013, baseando-nos no estudo transversal de base populacional.

Amostra

Toda a pesquisa precisa de uma sistematização. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) corresponde a um grande esforço de diversos profissionais, devidamente capacitados para o desenvolvimento, coleta e análise de dados. Para Szwarcwald et al. (2014), no ano de 2007, o processo de desenvolvimento da PNS foi renovado, recomendando-se a definição de um grupo executivo de trabalho para o planejamento da pesquisa em todas as suas etapas. A partir do ano de

2009, foi publicada portaria do Ministério da Saúde, nomeando um Comitê Gestor para a elaboração das diretrizes na condução da PNS, com posterior atualização em 2011, incluindo várias secretarias e a Fundação Oswaldo Cruz. Por sua vez, em 2007, o IBGE realizou mudanças no seu sistema de amostragem, implantando o SIPD para atender ao conjunto das pesquisas por amostra de domicílios, de forma integrada e racionalizada. A PNAD modificou-se e passou a coletar informações trimestralmente. A nova versão da pesquisa, denominada de PNAD contínua, abrange, a partir de 2013, os conteúdos da antiga PNAD e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), com a finalidade de prover informações econômicas de forma contínua. De acordo com os autores, a PNS deveria ter um desenho próprio, elaborado, especificamente, para coletar informações de saúde.

Portanto, esse estudo será embasado nos preceitos da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 (PNS, 2013), atentando-se para o entendimento da Amostra Mestra, que compreende um conjunto de unidades de áreas, e são selecionadas para atender a diversas pesquisas do SIPD. Tais unidades são consideradas Unidades Primárias de Amostragem (UPA) no planejamento amostral de cada uma das pesquisas do SIPD. A amostra da PNS foi selecionada em três estágios:

- 1) seleção da subamostra de UPA em cada estrato da Amostra Mestra, com probabilidade proporcional ao tamanho (dado pelo número de Domicílios Particulares Permanentes – DPP em cada unidade);
- 2) seleção, por amostragem aleatória simples, de domicílios em cada UPA selecionada no primeiro estágio;
- 3) seleção por amostragem aleatória simples do adulto (pessoas com 18 ou mais anos de idade) dentre todos os moradores adultos do domicílio.

Para calcular o tamanho de amostra da PNS, necessário para a estimação de parâmetros de interesse em níveis diferentes de desagregação geográfica, foram considerados os seguintes aspectos: estimação de proporções com nível de precisão desejado em intervalos de 95% de confiança; Efeito do Plano de Amostragem (EPA), tratando-se de amostragem por conglomeração em múltiplos estágios; número de domicílios selecionados por UPA; proporção de domicílios com pessoas na faixa etária de interesse. A amostra da PNS permite a estimação dos principais indicadores no nível de UF e capital, mas alguns indicadores de interesse poderão, também, serem divulgados em menores níveis de desagregação geográfica: capital, restante da região metropolitana e restante da UF26. Em

cada desagregação geográfica de divulgação de indicadores, o tamanho de amostra é de, pelo menos, 900 domicílios (Szwarcwald et al., 2014).

O cálculo do tamanho de amostra desse estudo para avaliar a associação entre consumo de peixe e depressão será realizado no software *OpenEpi*². Para prevalência de depressão de 25% em quem não come peixe, prevalência de 20,5% de depressão em quem come peixe pelo menos uma vez por semana. Entendendo o poder de 80% e nível de significância de 5%, o tamanho de amostra necessária é de 3.537 sujeitos. Assim, o tamanho de amostra da PNS 2013 é adequado para testar a hipótese primária do presente estudo (n=60.202).

Variáveis e Instrumentos

Instrumentos

O *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9) é derivado do PRIME-MD 12 que, inicialmente, foi desenvolvido para identificar cinco transtornos mentais comuns em atenção primária à saúde, como: depressão, ansiedade, abuso de álcool, transtornos somatoformes e transtornos da alimentação. O PHQ-9 caracteriza-se por ser um instrumento de aplicação relativamente rápida, contendo nove questões, o que é uma vantagem em estudos epidemiológicos, em comparação a outros atualmente validados para o Brasil, como, por exemplo, o *Beck Depression Inventory* (BDI).

O questionário foi feito com nove perguntas, que correspondem a nove critérios diagnósticos para depressão. Cada item poderá receber até quatro respostas (0-3 pontos), indicando a frequência da presença dos sintomas nas duas últimas semanas. A essas nove perguntas referentes aos sintomas, segue-se uma sobre impacto funcional.

A pontuação total varia de 0 a 27 e representa a soma das respostas dos nove itens. A gravidade do quadro seria estimada conforme o seguinte:

[0-4 pontos] – sem depressão;

[5-9 pontos] – transtorno depressivo leve;

[10-14 pontos] – transtorno depressivo moderado;

[15-19 pontos] – transtorno depressivo moderadamente grave;

[20 a 27 pontos] – transtorno depressivo grave.

² Disponível em: <https://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm>.

Variáveis

De acordo com Marconi e Lakatos (2005), Variáveis Independentes são aquelas que influenciam, afetam ou determinam outras variáveis. Significa o fator determinante, condição ou causa para determinado resultado, efeito ou consequência. Já a variável dependente corresponde a valores (fenômenos ou fatos) a serem descobertos ou explicados, em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados pela variável independente. É o fator que aparece, desaparece, aumenta ou diminui, à medida que o pesquisador modifica a variável independente.

A seguir e, de acordo com o desenho da pesquisa, encontram-se as variáveis dependentes e independentes para a compreensão desse estudo.

Quadro 2: Variável Dependente

Variável Dependente	Tipo de Variável	Instrumento
Episódio depressivo maior	Qualitativa dicotômica (sim; não)	PHQ-9

Quadro 3: Variável Independente

Variável Independente	Tipo de Variável	Instrumento
Sexo	Masculino, Feminino	Questionário
Cor da pele	Branca; Preta; Amarela; Parda; Indígena Qualitativa (categorias)	Questionário
Idade	18 anos ou mais	Questionário
Estado civil	Casado(a); Separado(a) ou desquitado(a) judicialmente; Divorciado(a); Viúvo(a); Solteiro(a)	Questionário
Escolaridade	Alfabetizado; elementar; médio 1º ciclo; Regular do ensino fundamental ou do 1º grau; Educação de jovens e adultos (EJA) ou supletivo do ensino fundamental; Antigo científico, clássico	Questionário

	etc. (médio 2º ciclo); Regular do ensino médio ou do 2º grau; Educação de jovens e adultos (EJA) ou supletivo do ensino médio; Superior – graduação; mestrado; doutorado	
Consumo de peixe	Dias de consumo de peixe	Questionário
Depressão	Algum médico ou profissional de saúde mental (como psiquiatra ou psicólogo) já lhe deu o diagnóstico de depressão?	Questionário

O questionário da PNS possui diversas variáveis socioeconômicas e demográficas, que poderão ser incluídas como variáveis independentes para caracterizar a amostra como, por exemplo: características da habitação; características demográficas gerais, como sexo; idade; cor ou raça; condição no domicílio e na família e características de educação: alfabetização; escolarização, dentre outras.

Coleta de Dados

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é um estudo de base domiciliar, de âmbito nacional, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013. Tem como objetivo caracterizar a situação de saúde e os estilos de vida da população, bem como atenção à sua saúde, quanto ao acesso e uso dos serviços, às ações preventivas, à continuidade dos cuidados e ao financiamento da assistência.

O tamanho de amostra é de 80.000 domicílios, o que permite a estimação de alguns indicadores no âmbito das Unidades Federativas, capitais e regiões metropolitanas. O questionário é subdividido em três partes. As duas primeiras serão respondidas por um residente do domicílio e abrangem perguntas sobre as características desse domicílio, a situação socioeconômica e de saúde de todos os moradores. O questionário individual será respondido por um morador de 18 anos ou mais, selecionado com equiprobabilidade entre todos os residentes adultos do domicílio, focalizando morbidade e estilos de vida. Os exames laboratoriais necessitam de uma subamostra de 25% dos setores censitários selecionados (Szwarcwald et al., 2014).

Aspectos Éticos

O projeto da PNS foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), em junho de 2013.

REFERÊNCIAS

ALBANESE, E.; LOMBARDO, F. L.; DANGOUR, A. D.; GUERRA, M.; ACOSTA, D. 'No association between fish in take and depression in over 15,000 older adults from even low and middle income countries--the 10/66 study'. **PLoSOne**, v. 7, n. 6, 2012. e38879.

ÁLVAREZ-PÉREZ, A. J.; TOLEDO, E.; SALAS-SALVADÓ, J.; SÁNCHEZ-VILLEGAS, C. O. A.; ZOMEÑO, M. D.; VIOQUE, J.; MARTÍNEZ, J. A.; ROMAGUERA, D.; LÓPEZ, J. P.; MIRANDA, J. L.; ESTRUCH, R.; BUENO-CAVANILLAS, A.; ARÓS, F.; JOSEP, A. 'Sea food Consumption, Omega-3 Fatty Acids Intake, and Life-Time Prevalence of Depression in the PREDIMED-Plus Trial'. **Nutrients**, v. 10, 2018.

GOH, C. M. J., ABDIN, E., JEYAGURUNATHAN, A. et al. 'Exploring Singapore's consumption of local fish, vegetables and fruits, meat and problematic alcohol use as risk factors of depression and subsyndromal depression in older adults'. **BMC Geriatr.** v. 19, n. 161, 2019. DOI: <<https://doi.org/10.1186/s12877-019-1178-z>>.

GROSSO, M.; AGNIESZKA, M.; STEFANO, C.; SABRINA, M.; ANTONIO, P.; ANDRZEJ, G. 'Dietary n-3 PUFA, fish consumption and depression: A systematic review and meta-analysis of observational studies'. **Journal of Affective Disorders**. v. 205, p. 269–281, 2016.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv50063.pdf>>. Acesso em: 21 jun. 2021.

LANG, U. E.; BEGLINGER, C.; SCHWEINFURTH, N.; WALTER, M.; BORGWARDT, S. 'Nutritional aspects of depression'. **Cell Physiol Biochem** v. 37, p. 1029-1043, 2015. DOI: <10.1159/000430229>.

MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo: Editora Atlas, 2005.

PNS. **Pesquisa Nacional de Saúde**. Fundação Oswaldo Cruz. FIOCRUZ, 2021. Disponível em: <<https://www.pns.icict.fiocruz.br/delineamento-da-pns/>>. Acesso em: 26 de junho de 2021.

SMITH, K. J.; SANDERSON, K.; MCNAUGHTON, S. A.; GALL, S. L.; DWYER, T.; VENN, A. J. 'Longitudinal Associations Between Fish Consumption and Depression in Young Adults'. **American Journal of Epidemiology**, v. 179, n. 10, p.1228–1235, 2014.

SÁNCHEZ-VILLEGAS, A.; ÁLVAREZ-PÉREZ, J.; TOLEDO, E.; SALAS-SALVADÓ, J.; ORTEGA-AZORÍN, C.; ZOMEÑO, M. D.; VIOQUE, J.; MARTÍNEZ, J. A.; ROMAGUERA, D.; PÉREZ-LÓPEZ, J.; LÓPEZ-MIRANDA, J.; ESTRUCH, R.; BUENO-CAVANILLAS, A.; ARÓS, F.; TUR, J. A.; TINAHONES, F. J.; LECEA, O.; MARTÍN, V.; ORTEGA-CALVO, M.; VÁZQUEZ, C.; PINTÓ, X.; VIDAL, J.; DAIMIEL, L.; DELGADO-RODRÍGUEZ, M.; MATÍA, P.; CORELLA, D.; DÍAZ-LÓPEZ, A.; BABIO, N.; MUÑOZ, M. A.; FITÓ, M.; GARCÍA DE LA HERA, M.; ABETE, I.; GARCÍA-RIOS, A.; ROS, E.; RUÍZ-CANELA, M.; MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, M. A.; IZQUIERDO, M.; SERRA-MAJEM, L. 'Seafood Consumption, Omega-3 Fatty Acids Intake, and Life-Time Prevalence of Depression in the PREDIMED-Plus Trial'. **Nutrients**. Dec v.10, n. 12, 2000. DOI: <10.3390/nu10122000>. PMID: 30567286; PMCID: PMC6315981>.

SZWARCWALD, C. L.; MONTEIRO, C. A. Pesquisa Nacional de Saúde no Brasil: concepção e metodologia de aplicação. **Debate. Ciênc. Saúde Coletiva**. v. 19, n. 2, fev. 2014.

PICHON-RIVIÈRE, Enrique. **O Processo Grupal**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

WU, D.; FENG, L.; GAO, Q. et al. 'Association between fish intake and depressive symptoms among community-living older Chinese adults in Singapore: A cross-sectional study'. **J Nutr Health Aging**. v. 20, p.404-407, 2016. DOI: <<https://doi.org/10.1007/s12603-015-0590-0>>.

YANG, Y.; KIM, Y.; JE, Y. 'Fish consumption and risk of depression: Epidemiological evidence from prospective studies'. **Asia Pac Psychiatry**. v. 10, n. 4, 2018. e12335. DOI: <10.1111/appy.12335>. Epub 2018 Sep 20. PMID: 30238628>.

A (DES)CONSIDERAÇÃO DOS(AS) CATADORES(AS) NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

*The (mis)Regarg on the Scavengers's Role in Solid Waste Management
in Municipalities of Rio Grande do Sul*

Michele Barros de Deus Chuquel da Silva¹ e Carlos Alberto Seifert Jr.²

RESUMO

O descarte inadequado de resíduos sólidos tornou-se um potencial desafio para muitos gestores públicos. Os resíduos sólidos correspondem, para centenas de famílias, uma alternativa de renda e esperança, como o exemplo das catadoras e catadores de materiais recicláveis. A inclusão dos catadores(as) na Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos é fortemente incentivada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Nesse sentido, este estudo objetivou analisar como os catadores são mencionados em instrumentos de planejamento ambiental, sobretudo na gestão dos resíduos sólidos de municípios do estado do Rio Grande do Sul. Para isso, utilizou-se como base a pesquisa de Silva et al. (2023) e análises em websites, resultando na identificação de 18 planos de resíduos, 14 planos de saneamento e 1 plano diretor. Em 11 municípios, não foi possível a identificação de informações sobre os catadores nos respectivos documentos.

Palavras-chave: Participação social; Justiça ambiental; Gestão de Resíduos.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento dos resíduos sólidos brasileiros, atualmente, representa um dos maiores desafios para a gestão pública municipal. O descarte inapropriado desses materiais causam diversos problemas de poluição ambiental (Ali; Siddeeg; Idris, 2021; Morita et al., 2021). Por outro lado, para

¹ Graduada em Gestão Ambiental e Mestra em Ciências Ambientais (UDESC). E-mail: chuquelmichele@gmail.com.br

² Professor Adjunto da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Doutor em Políticas Públicas (UFRGS). E-mail: casjrja@gmail.com

centenas de famílias, os resíduos sólidos são um meio fundamental de subsistência com a venda dos recicláveis, inclusão social e redução de vulnerabilidades econômicas (Fidelis et al. 2020).

O mercado da reciclagem, com a inclusão de catadores(as) de materiais recicláveis, tem sido impulsionado de forma significativa a partir da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pela Lei nº 12.305/10 (Brasil, 2010). Contudo, apresenta-se nas regiões brasileiras diversas organizações de catadores(as), que vivenciam realidades altamente precárias pela falta de investimentos e apoio de entidades públicas e privadas (Gutberlet, 2015).

Um dos instrumentos de gestão dos resíduos sólidos, mencionados na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é o desenvolvimento de Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que servem para direcionar os resíduos de forma adequada, bem como estabelecer alternativas e metas para sua redução. Desse modo, dentre seu conteúdo, é relevante haver, no mínimo, uma descrição e caracterização das organizações de catadores(as) presentes na região do município.

Teixeira e De Araújo (2020) analisaram um PMGIRS em Natal, no Rio Grande do Norte, e encontraram diversos entraves, que incluíam a falta de inclusão dos catadores atuantes em cooperativas de reciclagem. No estado do Rio Grande do Sul, há estudos que identificam e caracterizam algumas organizações de catadores (Amaral, 2021; Silva et al., 2023a). Todavia, nota-se uma fragilidade na identificação de como esses atores são considerados nesses instrumentos de planejamento ambiental, como os PMGIRS (Teixeira; Araújo, 2020; Silva et al., 2023b). Diante dessa realidade, esse estudo objetiva analisar como os catadores(as) de materiais recicláveis são incluídos em planos de gestão de resíduos sólidos nos municípios do estado do Rio Grande do Sul, a fim de identificar alternativas para redução de vulnerabilidades socioambientais.

O CAMINHO DA PESQUISA

A área de estudo compreende 44 municípios presentes no estado do Rio Grande do Sul, que foram identificados mediante uma pesquisa desenvolvida por Silva et al. (2023a). Esta, identificou e caracterizou, de forma geral, 80 organizações de catadores(as) de materiais recicláveis, sendo 34 associações e 46 cooperativas.

A identificação dos municípios escolhidos para essa análise ocorreu mediante a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, bem como o recorte temporal dos anos anteriores até fevereiro de 2023. Assim, três etapas foram definidas para o desenvolvimento do estudo, como: 1) identificar

municípios descritos no estudo de Silva et al. (2023a); 2) investigar documentos contendo instrumentos de gestão que regem os resíduos sólidos municipais; 3) analisar como os catadores(as) são citados ou descritos nos documentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A identificação dos 44 municípios encontrados no estudo de Silva et al (2023a), permitiu o reconhecimento de diferentes instrumentos de gestão que mencionam o dimensionamento e caracterização geral dos resíduos sólidos urbanos. Entre eles, foram identificados 18 planos de resíduos, 14 planos de saneamento e 1 plano diretor, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Documentos que descrevem a gestão dos RSUs.

Fonte: Autora (2023).

É relevante mencionar que não foi possível encontrar nenhum documento que apresente a gestão dos resíduos sólidos em 11 municípios (Figura 1). Isso pode representar um problema de transparência de alguns órgãos públicos na apresentação dessas informações à sociedade.

Com relação ao modo pelo qual esses documentos apresentam informações sobre as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, foram identificadas diferentes situações, que

incluíam nenhuma citação, citação parcial, citação institucionalizada e apresentação, apenas, em forma geral.

A inclusão dos catadores(as) é mencionada nos planos nacionais, estaduais e municipais de gestão de resíduos. Todavia, há planos que possuem diversas lacunas no seu conteúdo, que inclui metas inconsistentes entre outros desafios (Teixeira; De Araújo, 2020). Uma das formas de associar os catadores na gestão dos resíduos sólidos demanda formação dos gestores e, sobretudo, reconhecimento da classe trabalhadora. Ademais, tais práticas poderão melhorar as taxas da reciclagem municipal e reduzir vulnerabilidades sociais nos municípios do estado do Rio Grande do Sul.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão dos catadores de materiais recicláveis no processo de gestão dos resíduos sólidos é fundamental para a melhoria socioambiental dos municípios brasileiros. No caso analisado, percebeu-se que há poucos planos que pontuam os catadores como agentes centrais da reciclagem. Assim, outras análises serão necessárias para entender os desafios desse processo, principalmente no que tange aos gestores públicos.

REFERÊNCIAS

- ALI, I. H.; SIDDEEG, S. M.; IDRIS, A. M. 'Contamination and human health risk assessment of heavy metals in soil of a municipal solid waste dumpsite in Khamees-Mushait, Saudi Arabia'. **Toxin reviews**, v. 40, n. 1, p. 102-115, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.1080/15569543.2018.1564144>>. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15569543.2018.1564144>>.
- AMARAL, M. A. do. **Panorama das organizações de catadores e empreendimentos de reciclagem do Estado do Rio Grande do Sul**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária) - Universidade Federal da Fronteira Sul, Cerro Largo, 2021.
- BRASIL. Decreto nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>.

CHAVES, G. de L. D.; SIMAN, R. R.; SENA, R. G. Ferramenta de avaliação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: parte 21. **Engenharia Ambiental e Sanitária**, v. 25, p. 181-195, 2020. DOI: <10.1590/S1413-4152202020180120B>. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/esa/a/yj8F8YFPDmZQKNNVdWNYctv/?format=pdf&lang=pt>>.

FIDELIS, R. et al. 'Socio-productive inclusion of scavengers in municipal solid waste management in Brazil: Practices, paradigms and future prospects'. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 154, p. 104594, 2020. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104594>>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919305002>>.

GUTBERLET, J. 'Cooperative urban mining in Brazil: Collective practices in selective household waste collection and recycling'. **Waste Management**, v. 45, p. 22-31, 2015. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.06.023>>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15004377>>.

MORITA, A. K. M. et al. 'Pollution threat to water and soil quality by dumpsites and non-sanitary landfills in Brazil: A review'. **Waste Management**, v. 131, p. 163-176, 2021. DOI: <<https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.06.004>>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21003391#f0045>>.

SILVA, M. B. de D. C. da. et al. 'Panorama das organizações populares de reciclagem de resíduos sólidos do estado do Rio Grande do Sul'. **Geoambiente On-line**, Goiânia, n. 45, 2023. Disponível em: <<https://revistas.ufj.edu.br/geoambiente/article/view/75750/39761>>.

SILVA, M. B. de D. C. da. et al. 'Mecanismos de Resistência e Sobrevivência Institucional das Organizações Populares de Reciclagem de Resíduos Sólidos do Estado do Rio Grande do Sul'. **Geoambiente On-line**, Goiânia, n. 46, 2023b. Disponível em: <<https://revistas.ufj.edu.br/geoambiente/article/view/76610>>.

TEIXEIRA, J. C. M.; ARAÚJO, M. A. de. 'Implementação do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos no município de Natal (RN): o papel dos atores'. **Administração Pública e Gestão Social**, 2020. DOI: <<https://doi.org/10.21118/apgs.v12i4.6224>>. Disponível em: <<https://periodicos.ufv.br/apgs/article/view/6224/5969>>.